

**PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO: ENTRE A IDEOLOGIA
NEOLIBERAL E O DESEMPREGO DOS DOCENTES DA REDE
ESTADUAL PAULISTA**

 DOI: 10.5281/zenodo.18520816

Felipe Reis Munhoz

Graduado em Ciências Sociais e História, Mestre em Sociologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP). Email: reismunhozfelipe@gmail.com

RESUMO

Este artigo investiga a universalidade dos Componentes Curriculares Diversificados e sua relação com a categoria do Exército Industrial de Reserva em Marx (2013), buscando atualizar e relacionar essa discussão teórica à situação dos docentes da Rede Estadual Paulista. Para tanto, aprofunda-se em um estudo de caso realizado na Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck, fundamentando-se teoricamente em conceitos como a perda da autoridade curricular de Young (2011) e Aparelho Ideológico de Estado escolar de Althusser (2008). Do ponto de vista metodológico, trata-se de um projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unesp de Marília que utiliza entrevistas estruturadas, análise de conteúdo e pesquisa documental. Os resultados indicam que a flexibilização curricular amplia o contingente de professores desempregados no estado de São Paulo, ao mesmo tempo em que a escola perde sua função social coletiva por meio de políticas educacionais de orientação empresarial individualista.

Palavras-chave: Ideologia, Classe Média, Currículo, Neoliberalismo.

ABSTRACT

This article investigates the universality of Diversified Curricular Components and their relationship with Marx's (2013) category of the Industrial Reserve Army, seeking to update and relate this theoretical discussion to the situation of teachers in the São Paulo State Network. To this end, it delves into a case study conducted at the Leopoldo Leme Verneck State School, theoretically grounded in concepts such as Young's (2011) loss of curricular authority and Althusser's (2008) school Ideological State Apparatus. From a methodological point of view, this is a project approved by the Research Ethics Committee of Unesp Marília that uses structured interviews, content analysis, and documentary research. The results indicate that curricular flexibility increases the number of unemployed teachers in the state of São Paulo, while the school loses its collective social function through individualistic, business-oriented educational policies.

Keywords: Ideology, Middle Class, Curriculum, Neoliberalism.

Este trabalho busca compreender a universalização dos Componentes Curriculares Diversificados (CCD) nas Escolas Estaduais da unidade federativa de São Paulo (EESP), esta universalização ocorreu a partir de 2020 com a implementação do Programa Inova Educação (PIE). Antes da implementação do PIE, os CCD só faziam parte do Quadro Curricular (QC) das escolas inseridas no Programa de Ensino Integral (PEI), uma das premissas do PIE era trazer as “boas práticas do PEI” à estrutura das Escolas Estaduais de Tempo Regular (EETR). A modificação estrutural mais significativa do PIE foi a inserção das disciplinas Eletiva, Tecnologia e Projeto de Vida nas EETR do 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, consagrando uma universalização dos CCD em toda a Rede Estadual de Ensino Paulista (REEP) (os anos iniciais do Ensino Fundamental não estão contemplados nesta pesquisa).

Recorre-se à matriz teórica de Althusser (2008), Cassin (2003) e Saes (2005), direcionando as reflexões em dois objetivos centrais: 1 - Na Composição de Jornada de Trabalho (CJT) de docentes das EETR a partir da implementação do PIE, coagindo os docentes a escolherem lecionarem os CCD nos processos de atribuição de aulas indiretamente; 2 – Em disciplinas empresariais substituindo disciplinas tradicionais, diminuindo a autoridade curricular dos docentes (Young, 2011).

A metodologia desenvolvida parte da elaboração de uma dissertação que está amadurecendo cientificamente desde 2023, alinhada ao Programa de Pós-graduação em Sociologia em Rede Nacional PROFÓSCIO, polo Unesp de Marília/SP. Os resultados, portanto, fazem parte da dissertação de mestrado *Programa Inova Educação: o caso da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck*, com aprovação da banca em maio de 2025, e, vem acrescentar contribuições da examinadora Débora Cristina Goulart e do examinador Marcelo Augusto Totti sobre uma adaptação teórica-conceitual a partir de *O Capital, Volume I*, de Karl Marx (2013) com o conceito Exército Industrial de Reserva (EIR) e sua relação com os docentes da Rede Estadual Paulista (Munhoz, 2025).

Cabe ressaltar que o projeto *Programa Inova Educação: o caso da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck* (EELLV), foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unesp de Marília em 05/09/2024 sob CAEE: 83026624.8.0000.5406, tendo parecer aprovado sob o número 7.123.985. Portanto a

partir do quadro metodológico em que este artigo está submetido, procura-se corroborar as seguintes hipóteses:

Hipótese 1 – Os docentes das EETR acabaram por escolher lecionar os CCD a partir de 2020 com a implementação do PIE por dois motivos: 1 – Os docentes efetivos que lecionam nas EETR acabam por atribuí-las na Composição de Jornada de Trabalho (CJT) completa por receio de trabalhar em duas escolas ou receber um salário menor; 2 – Os docentes contratados estão condicionados à atribuírem os CCD, pois as disciplinas do PIE apresentam-se como solução idêntica àquela apresentada aos efetivos, todavia, os contratados não têm estabilidade empregatícia, acarretando uma determinação típica do Modo de Produção Capitalista (MPC) de acabarem compondo o EIR (desemprego) caso não lecionem essas disciplinas.

Hipótese 2 – O PIE está conectado com as diretrizes pedagógico-curriculares nacionais e estaduais vigentes, essas políticas educacionais não só trazem disciplinas voltadas ao mercado trabalho neoliberal, mas também uma linguagem específica do mundo empresarial na prática docente, por sua vez no ensino-aprendizagem dos estudantes. Os docentes quando lecionam essas disciplinas e não aquelas específicas de sua área, acabam por perder sua autoridade curricular no campo em que dedicou sua carreira (Young, 2011).

A revisão bibliográfica e pesquisas de fontes primárias proporcionam um panorama histórico das diretrizes pedagógico-curriculares nacionais pós-golpe de 2016, a Reforma do Ensino Médio (REM) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) fazem parte deste contexto de ataque a educação pública brasileira (Silva, Alves Neto, 2020). Portanto, busca-se relatar alguns dos resultados de uma pesquisa que se inicia em 2020 empiricamente como docente contratado da REEP e academicamente em meados de 2022 com a confecção deste projeto de pesquisa.

PROGRAMA INOVA EDUCAÇÃO: DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE TEMPO REGULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

O PIE é um empreendimento da SEDUC/SP cujo objetivo é fomentar a inovação e aprimorar a excelência da educação na REEP. De acordo com seus idealizadores, a prioridade é repensar a maneira como os conteúdos são ministrados, a fim de adotar uma abordagem metodológica mais interdisciplinar e contextualizada,

bem como incentivar a capacitação dos docentes e aprimorar a infraestrutura das instituições de ensino.

No entanto, verifica-se uma forte presença do “empreendedorismo de si” nas orientações pedagógicas-curriculares, essa profissionalização exacerbada dentro da escola acarreta à conformação dos sujeitos aos postos de trabalhos precarizados e ao desemprego. “Em consonância com as agências multilaterais, a classe dirigente/dominante no Brasil assumiu os pressupostos do trabalho terceirizado, precarizado e intensificado para a (con)formação da classe em condição de subalternidade” (Alencar; Santos; Jacomini, 2022, p. 141). Na figura abaixo, é possível ter uma noção das modificações que o PIE implementou nas EETR/SP através dos CCD:

Figura 1 – Componentes Curriculares Diversificados do Programa Inova Educação

Fonte: Portal Inova Educação (São Paulo, 2019a)

Os três novos componentes curriculares inseridos nas EETR/SP através do PIE não são novidade, eles assemelham-se com o QC presente nas escolas inseridas no PEI, portanto, a SEDUC/SP reproduz o discurso das “boas práticas do PEI” como um dos elementos legitimadores na implementação do PIE.

No tocante ao PEI, é um modelo que tem se expandido significativamente desde sua implementação em 2013, logo, nota-se uma migração de docentes entre os tipos de escola, EETR e PEI. Todavia, apesar das significativas contribuições do

sistema adotado nas escolas PEI ao PIE, é importante destacar um distanciamento em relação às EETR, isso porque, antes da implementação do PIE, as escolas do PEI já contavam com os CCD em seu QC. Portanto, os CCD são inseridos nas EETR/SP desta maneira, com a implementação do PIE e do Currículo Paulista (2019b) alinhado as “boas práticas do PEI”, tudo sob o “guarda-chuva” da REM e da BNCC.

DESENVOLVIMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO E POSSÍVEIS CONSTATAÇÕES DAS HIPÓTESES LEVANTADAS

Em relação a Composição de Jornada de Trabalho (CJT), concatenamos com o conceito teórico de EIR desenvolvido por Marx (2013, p. 707) em *O Capital*:

Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação capitalista, e até mesmo numa condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria conta.

A parcela da classe trabalhadora referente aos professores contratados do estado de São Paulo encontra-se amparada pela categoria elencada por Marx (2013) anteriormente, desde que anunciado seu objetivo teórico-analítico. Sabe-se que a categoria denomina a classe trabalhadora como um todo, portanto, procura-se uma adaptação para repensar como o medo de pertencer ao EIR faz com que o docente esteja amparado pela categoria. Mas não só o medo de pertencer, pois pertencer ao EIR (ficar desempregado) faz parte do processo seletivo anual das atribuições de aulas e classes, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. A lógica do professor temporário/substituto favorece a democracia burguesa “democrática” brasileira do século XXI assim como a oferta e demanda de mão obra fabril favorece o capitalismo inglês aprofundado por Marx (2013) no século XIX.

Althusser (2008) desenvolve o argumento de que a escola é instrumento essencial à classe dominante, em uma analogia sobre música, concerto e partitura, afirma: “No entanto, nesse concerto, um Aparelho Ideológico de Estado desempenha efetivamente o papel dominante, embora ninguém, ou quase ninguém preste atenção a sua música, tão silenciosa ela é! Trata-se da Escola” (Althusser, 2008, p. 196).

Adiante, três teses sobre a ideologia, elaboradas por Althusser, são apresentadas por Cassin (2003, p. 5):

Com relação à concepção althusseriana da ideologia em geral e de suas três teses: a primeira, “A ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência”; a segunda “A Ideologia tem uma existência material” e a terceira “A Ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”, podem ser pensadas a partir do AIE escolar e de suas instituições e da luta ideológica, enquanto uma das formas da luta de classes que se trava entre a ideologia dominante e as ideologias subordinadas, no interior destas.

Ao considerar o PIE como contra(reforma) no contexto das EETR/SP, nota-se que a terceira tese apresentada por Althusser (2008), em que “a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”, não só contempla os estudantes como sujeitos interpelados pela classe dominante, mas também os docentes.

Saes (2005, p. 108) avança nesse sentido, refletindo acerca da classe média e seu papel na escola capitalista: “Compreende-se, portanto, que a ideologia do mérito individual circule, devidamente comandada e vigiada pela ideologia orgânica da classe média, na escola pública”. Também interessa à classe média inserir ideologia meritocrática por intermédio de disciplinas diversificadas e linguagens pedagógico-curriculares empresariais, pois os estudantes da classe de trabalhadora devem acreditar em uma falsa igualdade de oportunidade na sociedade brasileira.

Por conseguinte, observa-se uma realidade prejudicial na formação continuada das especialidades dos docentes, coagindo-os a lecionar disciplinas técnicas superficiais voltado para o mercado de trabalho desregulamentado. Young (2011) aponta que este tipo de currículo retira uma espécie de ‘autoridade de formação específica’, seria como se o professor não fosse reconhecido por dominar metodologicamente e teoricamente a área em que dedica sua carreira:

Em tal currículo, os professores teriam de contar mais com sua posição de autoridade na escola e não com o seu conhecimento de especialista na disciplina. Além disso, os estudantes poderiam ter dificuldades em estabelecer suas identidades como aprendizes escolares e tenderiam ou a uma lealdade pessoal a professores específicos ou a rejeitar a autoridade derivada da posição do professor, vendo-a como burocrática e ilegítima. (Young, 2011, p. 618)

Além do docente estar sem autoridade curricular, especificamente em nosso objeto de pesquisa e recorte temporal, em 2019, houve um grande empenho da

SEDUC/SP em inculcar as “novas” políticas educacionais ao professorado. Embora o prazo final à implantação do NEM fosse 2022, o governo do estado de São Paulo adiantou-se e estruturou, já em 2019, o PIE na REEP, representando uma antecipação de aspectos da Reforma do Ensino Médio, pois envolve uma reorganização da matriz curricular, convergindo a BNCC com o Currículo Paulista (Goulart; Alencar, 2021).

BREVE ANÁLISE DO RESULTADO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

Os docentes que colaboraram com a pesquisa por meio das entrevistas foram selecionados por terem contato com o PIE de alguma forma, a técnica escolhida para essa ação foi a Padronizada ou Estruturada, segundo as orientações de Marconi e Lakatos (2010, p. 180):

[...] o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário (ver mais adiante) elaborado e é efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano.

Os contatos prévios com a unidade de ensino escolhida para este EC foram sendo efetuados de forma sistemática, em reuniões com o diretor, consolidando a participação dos docentes pelas suas experiências e disponibilidade. O local onde procedeu a entrevista foi uma sala agendada pela gestão da escola, o formulário impresso para o entrevistado e entrevistador serviu como guia durante a entrevista, também contava com um gravador de voz de boa qualidade e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) à leitura e assinatura antes do procedimento. Sobre o gravador, ressalta-se ainda acerca dos riscos de desconforto que pode gerar no participante, podendo ele desistir a qualquer momento:

Bourdieu chama de violência simbólica tudo que pode afetar e distorcer as respostas em uma entrevista. O gravador pode mudar o comportamento do entrevistado que pode, por exemplo, omitir informações fundamentais pelo fato de saber que o que diz está sendo gravado. Por outro lado, existem pessoas que só falam na “presença” do gravador.” (Guedes, 2017, p. 28).

De qualquer modo, o TCLE justamente alinhado ao CEP da Unesp de Marília nos proporcionou um ambiente de segurança e garantia de um procedimento ético:

Dentro do enquadramento na legislação vigente, especialmente as Resoluções CNS nº 466/12, CNS nº 240/97, CNS nº 370/07, CNS nº 510/16, CNS 563/17 e a Norma Operacional CNS nº 001/2013 de modo a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. (Marília-SP, 2024, p.1).

Conseqüentemente, esclarecido os instrumentos de pesquisa e precauções éticas no procedimento da técnica de entrevistas escolhida, as gravações das entrevistas avançaram em transcrições para o formato de texto no Microsoft Word. Essa transcrição permitirá um diagnóstico tratado pela técnica de Análise de Conteúdo a partir de Bardin (2016, p. 125):

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos:

- 1) A pré-análise;
- 2) A exploração do material;
- 3) O tratamento dos resultados; a inferência e a interpretação.

O tratamento do material coletado a partir das entrevistas, consoante a revisão bibliográfica, pesquisa documental e referencial teórico, deve permitir testar as hipóteses levantadas no início do artigo. Como apontado anteriormente, as etapas desta pesquisa seguiram ajustes com o CEP da Unesp de Marília, caracterizando o procedimento científico da coleta de dados. Sendo assim, solicitou-se aos docentes que respondessem um questionário de dados pessoais:

Quadro 1 - Questionário do Estudo de Caso – Dados pessoais

Nome	C1	P1	P2	P3	P4
Idade	48	52	35	28	44
Raça/Etnia	Branca	Branca	Branca	Branca	Branca
Formação acadêmica	Ciências Biológicas (licenciatura)	Educação Física (bacharel)	Língua Portuguesa (licenciatura)	Pedagogia (licenciatura)	Letras (licenciatura)
Local de formação/modelo de ensino	Itapetininga/ EAD	Itapetininga/ Presencial	Registro	Unimes – EAD	
Ano de formação	1997	1995	2010	2017	2003
Cursos complementares	Matemática; Pedagogia.	Psicopedagogia	Espanhol; Pedagogia; Pós em Literatura Brasileira	Pós em Educação Especial; Licenciatura em Matemática	Pedagogia; Pós em Educação Especial
Tempo de trabalho na Educação	29 anos	30 anos	13 anos	5 anos	25 anos

Carga Horária	40 horas	40 horas	40 horas	34 horas	65 horas (professor e diretor)
Estabilidade Funcional	Efetivo	Efetivo	Efetivo	Contratado - Categoria 'O'	Efetivo
Acumula Cargo	Não	Sim – Escola Técnica Paulista (ETEC)	Não	Não	Sim – Rede Estadual Paulista
Número de turmas	Coordenador de Gestão Pedagógica	11	6	5	5
Número de alunos	211	260	130	100	480

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste quadro, tem-se em sua maioria professores efetivos com experiência no magistério, conta-se com a participação de uma coordenadora pedagógica (C1) e um diretor do PEI, o docente P4, entrevistado como professor da EELLV (acúmulo de cargo). Analisando os discursos dos entrevistados por meio de um critério coerente aos objetivos propostos, surgiram 18 códigos que foram categorizados em 5 elementos/categoriais: Componentes Curriculares Diversificados; Métodos Empresariais; Composição de Jornada; Recursos e participação na implementação do PIE; Impacto relativo ao tempo da aula.

Adiante, um esboço demonstrando este exercício será exposto em um quadro, o número em parênteses na frente de cada código se refere as vezes em que a mensagem surgiu na análise. “nos servimos do código como de um indicador capaz de revelar realidades subjacentes” (Bardin, 2017, p. 167). Óbvio que alguns códigos surgiram mais de uma vez, ora validando uma mensagem em comum, ora apresentando outro sentido em sua prática discursiva.

Quadro 2 – Categorias e Códigos obtidos a partir da Análise de Conteúdo

Categorias	Componentes Curriculares Diversificados	Métodos Empresariais	Composição de Jornada	Recursos e participação na implementação do PIE.	Impacto relativo ao tempo da aula
Códigos	- Substituição de disciplinas (3). - Novo Ensino Médio (1). - Currículo (2). - Eletivas (3). - Projeto de Vida (3). - Boas práticas da PEI (4). - Perfil Socioeconômico (2).	- Abandono do PIE (5). - Plataforma (4). - Método Empresarial (3).	- Diferença Salarial (2). - Composição de Jornada (5).	- Consulta Parcial (2). - Sem consulta (3). - Recursos e estruturas (5).	- Impacto Neutro (3). - Impacto positivo (1). - Impacto negativo (1).

Fonte: Elaborado pelo autor

Iniciando a Análise de Conteúdo, contata-se que o docente P4 compreende perfeitamente a crítica induzida nas questões, adiante podemos observar um brilhante posicionamento acerca das disciplinas nos dois tipos de escola:

Eu vejo sinceramente que falta mais substância para manter essas três disciplinas na escola regular, tanto na escola regular quanto na PEI, porque eu também trabalho no PEI, e vejo que lá também deixou muito a desejar, pode ser que na originalidade quando foi criada essas três disciplinas ai pode ser que teve sucesso, hoje eu vejo que não tem, acaba atrapalhando, retirando aulas que são específicas, disciplinas que são raízes mesmo como matemática, história, geografia, português, em detrimento dessas três disciplinas. (P4, questão 5, grifo próprio)

O QC tradicional perde sua importância na quantidade de CCD que surgiram, como afirmado por Young (2011) anteriormente, quando apontou acerca da perda de legitimidade curricular do docente neste tipo de escola. Além do fator inerente a CJT com os CCD, o docente P4 foi determinado a lecionar disciplinas voltadas ao mercado de trabalho neoliberal (Projeto de Vida), em vez de lecionar na área das Linguagens, área que dedicou sua carreira profissional. Diferente do docente P4, o docente P2 não precisou lecionar os CCD na EETR:

Não, na escola de tempo regular nunca precisei. Mas na escola de tempo integral, a gente é obrigado a pegar, então quando eu trabalhava na PEI, todos nós professores tínhamos duas aulas de eletivas e aí as outras aulas eram atribuídas para professores que tinham uma carga menor. Como Língua Portuguesa é uma disciplina que tem prioridade, então eles pegavam as aulas de Orientações de Estudos e de Nivelamento, no caso quatro aulas e mais duas aulas de eletiva. (P2, Questão 7)

Confirmado uma migração de docentes entre os tipos de escolas, nota-se que na grade curricular das escolas do PEI existem outros CCD: Orientações de Estudos (procura contribuir com a premissa de Excelência Acadêmica) e Nivelamento (busca preencher lacunas de aprendizagem, especialmente em português e matemática). A categoria Composição de Jornada, contemplou os códigos encontrados na medida em que as práticas discursivas dos docentes revelaram um descontentamento quando questionados sobre o processo de atribuições de aulas dos CCD:

Sim, com certeza. Até inclusive em PEI também, já trabalhei em PEI, quando você está na PEI por exemplo você vai para área de linguagens, então na área de linguagens eu não sou da Educação Física, mas no horário de trabalho você vai ter que pegar Protagonismo Juvenil, pegar Tecnologia, enfim a gente acaba pegando para complementar a carga horária, é uma obrigatoriedade, você não vai para a área que é sua, que você é especialista. Então isso é uma coisa que eu acho que é ruim, você dá uma aula que não seria uma aula que você vai dar com qualidade. (P2, questão 7, grifo próprio)

As “boas práticas do PEI” ganharam terreno com a implementação do PIE, ou seja, surgem junto ao Currículo Paulista, a REM e a BNCC como os grandes modificadores das práticas educativas, reforçando o esvaziamento do professor enquanto agente essencial no processo de ensino-aprendizagem, numa estratégia apoiada na pedagogia do empreendedor de si mesmo.

Em relação ao mesmo código, o docente P3 apresentou um repertório interpretativo diferente em sua prática discursiva: “No meu caso, foram essas disciplinas que eu peguei porque foram essas que tinham” (P3, questão 7). Associa-se a representação discursiva anterior ao receio de fazer parte do EIR, ficar desempregado, acabando por escolher lecionar as únicas disciplinas disponíveis que são os CCD do PIE.

Adiante, a partir das mensagens obtidas com as práticas discursivas, esboçamos um quadro acerca do histórico de atribuição dos CCD pelos docentes entrevistados:

Quadro 3 - Atribuição dos Componentes Curriculares Diversificados no Estudo de Caso

	C1	P1	P2	P3	P4
PEI	X	X	X		X
REGULAR		X		X	X

Fonte: Elaborado pelo autor

Para inferir reflexões acerca do quadro anterior, adianta-se possíveis fraquezas em uma metodologia qualitativa que se utiliza da técnica de entrevistas padronizadas, podendo haver equívocos nas inferências adiante: o caso C1, precedente a estar na função de coordenação pedagógica na EELLV, estava como docente em uma escola inserida no PEI; o P1 e o P4 já experienciaram em ambos os tipos; o docente P2 não precisou indiretamente, só diretamente no PEI; o docente P3 representa uma grande parte do professorado da REEP, contratados (categoria 'O'), escolheu leciona-las devido ser as aulas/turmas que tinham disponíveis.

O código Perfil Socioeconômico surge na mensagem obtida com a resposta da Questão 6 do participante C1. Nesta mensagem, notamos as “boas práticas do PEI” sendo implementada na EELLV quando o coordenador pedagógico se deparou com a falta de organização na estrutura da disciplina Eletivas:

É que eu cheguei aqui em março do ano passado, ainda tinha eletiva, o que eu percebi nesta escola, é que o processo de escolha por exemplo, a eletiva era mais pelo perfil que o professor queria realizar, do que do projeto de vida dos alunos de acordo com o “varal dos sonhos”. Então quando eu ingressei aqui, eu fiz o processo como eu aprendi na PEI, que é seguindo o sonho dos alunos. Eu acho que era cultural mesmo, por exemplo o professor gosta de artesanato vai fazer uma eletiva de artesanato, então eu trouxe o processo como ele realmente é, com o varal dos sonhos, agrupando-os pelos sonhos deles, daí aconteceu ano passado, a gente não teve problema com recurso, foi distribuído, mas aí já acabou também, pois esse ano já não teve mais. Mas assim, eu não vejo que seja de acordo com o perfil socioeconômico, porque quando se faz o varal dos sonhos, não tem como você medir isso, eu tenho na mesma eletiva o que quer medicina, e depois tem o outro que colocou o jogador de futebol, então não acredito que seja planejado pelo perfil socioeconômico. (C1, questão 6, grifo próprio)

Um fator marcante com a implementação do PIE nas EETR/SP é este apresentado em seu discurso, no qual a disciplina Eletiva não é feita a partir do “varal dos sonhos” (atividade feita todo início de ano no PEI em que o estudante tem de apresentar seu Projeto de Vida e as metas para alcançá-lo, os professores têm de elaborar a Eletiva de acordo com os Projetos de Vida apresentados nesta atividade). Percebe-se aqui uma influência positiva, oriunda da migração de profissionais entre os tipos de escola. Portanto, se a união entre a disciplina de Eletiva e Projeto de Vida é um elemento essencial para o sucesso do PIE em uma EETR, o governo vigente está anulando as “boas práticas do PEI” com a retirada dos CCD originais e equivocadamente direcionando seus esforços às plataformas digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constatação de um laboratório de políticas educacionais neoliberais, na qual os governantes persistem em interpelar os sujeitos/agentes das escolas estaduais de São Paulo, ficam nítidas com as constatações evidenciadas pela Análise de Conteúdo das práticas discursivas. “Pode ser que o INOVA esteja abandonado, porque agora é só plataforma e acho que para os alunos não está sendo bom, tanto que eles estão desanimados por isso” (P3, Questão 9). Para mais, acerca das transformações curriculares atuais, recorre-se ao suporte de uma nota técnica publicada pela REDE ESCOLA PÚBLICA E UNIVERSIDADE [REPU] et al (2025, p. 9-10):

O governo paulista, antecipando-se mais uma vez às iniciativas federais, divulgou em outubro de 2024 (antes da homologação das DCNEM pelo MEC) a Resolução Seduc-SP n. 84, que modificou a matriz curricular do Ensino Médio. A norma revogou a Resolução Seduc-SP n. 52/2023 e trouxe mudanças significativas para 2025:

- Incorporação dos componentes curriculares “Redação e Leitura” e “Educação Financeira” na FGB (Art. 4º § 1º);
- Estabelecimento do ensino mediado por tecnologias (plataformas educacionais) para “expandir” a carga horária do Ensino Médio noturno (Art. 7º § 2º)

A plataformização no modelo pedagógico-curricular atual, não só foi implementada com o intuito de expandir a carga horária do Ensino Médio noturno, mas em toda a REEP, a partir de 2023 houve uma plataformização exagerada (tempo de tela) em todas as turmas, até mesmo para os anos iniciais do Ensino Fundamental como a plataforma de alfabetização “Elefante Letrado”.

Por fim, demonstra-se na prática um sistema ineficiente para um docente que busca qualidade de aprendizagem aos seus estudantes, mas eficiente na formação de sujeitos adaptados (ideologicamente consentidos com o desemprego) ao trabalho em uma sociedade capitalista neoliberal como a do Brasil. Os CCD são uma das sustentações para as plataformas, troca-se algumas disciplinas como a Eletiva por Educação Financeira, no entanto, mantém a flexibilidade curricular universal em uma direção diferente de sua natureza inicial com o PIE. Se antes tínhamos CCD alinhados as habilidades socioemocionais da BNCC e do Currículo Paulista, agora devem se enquadrar ao Método Empresarial da plataformização e suas respectivas metas.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Felipe; SANTOS, Vanessa Santana dos; JACOMINI, Márcia Aparecida. Conformismo e subalternidadeno Programa Inova Eeducação na Rede Estadual Paulista. **Revista Práxis e Hegemonia Popular**, v. 7, n. 10, p. 140–157, 2022.

ALTHUSSER, Louis. **Sobre a reprodução**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2022.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. – São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017**. Altera as Leis n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Consolidação e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm. Acesso em: 29 de set. 2025.

CASSIN, Marcos. Louis Althusser e a sua contribuição para a sociologia da educação. **Marxismo e ciências humanas**, São Paulo, p. 1-16, 2003.

GOULART, Débora Cristina; ALENCAR, Felipe. Inova Educação na rede estadual paulista: programa empresarial para formação do novo trabalhador. **Germinal: Marxismo e educação em debate**, v.13, n. 1, 2021, p.337–366.

GUEDES, Stela. **Sobre entrevistas: teoria, prática e experiências**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. 172 p.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2010.

MARÍLIA-SP. Unesp Faculdade de Filosofia e Ciências Câmpus de Marília. Governo do Estado de São Paulo. **REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS**. 2024.

MARX, Karl. **O Capital: Crítica da economia política**. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.

MUNHOZ, Felipe Reis. **Programa Inova Educação: o caso da Escola Estadual Leopoldo Leme Verneck**. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Sociologia) - Faculdade de Filosofia e Ciências (UNESP), Marília, 2025.

REDE ESCOLA PÚBLICA E UNIVERSIDADE [REPU] et al. **Redução das Ciências Humanas no currículo da rede estadual paulista** [Nota Técnica]. São Paulo:

REPU / Gepud, 28 jan. 2025. Disponível em: www.repu.com.br/notas-tecnicas;
www.gepud.com.br. Acesso em: 23 mar. 2025.

SAES, Décio Azevedo Marques de. Classe média e escola capitalista. **Crítica marxista**, v. 1, n. 21, p. 97-112, 2005.

SÃO PAULO (Estado). **Currículo Paulista: Etapa Anos Finais**. Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 2019b. Disponível em:
<https://efape.educacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Governo do Estado; EDUCAÇÃO, Inova. **Perguntas e Respostas para Professoras e Professores**. São Paulo, 2019a. 7 slides, color. Disponível em: <https://inova.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Perguntas-e-Respostas-PROFESSORA.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2023.

SILVA, Ileizi Fiorelli; ALVES NETO, Henrique Fernandes. O processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Brasil e a sociologia (2014 a 2018). **Revista Espaço do Currículo**, v. 13, n. 2, p. 262–283, 2020.

YOUNG, Michael. O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical em defesa de um currículo centrado em disciplinas. **Revista Brasileira de Educação**, v.16, n. 48, p. 609-623, 2011.